

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

DAVID LIBESKIND: OBRAS E PROJETOS

*Luciana Tombi Brasil**

* Arquiteta e urbanista (FAU Mackenzie, 1995). Mestrado (FAU USP, 2004). Professora de Projeto na FIAM FAAM Centro Universitário. lubrasil@uol.com.br

Resumo

O trabalho concentra-se no estudo da produção do arquiteto David Libeskind, a partir do levantamento de sua obra completa. Este levantamento se justifica por se tratar de um arquiteto brasileiro ainda pouco estudado e que possui, além de sua obra emblemática – o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista na cidade de São Paulo – uma relevante produção, que foi reunida e organizada para ser exposta no trabalho. Outros aspectos abordados neste estudo, considerados fundamentais para compreender a obra de Libeskind, são o seu interesse pela arte, atestada pela sua notável produção artística e a sua atividade como ilustrador gráfico, durante as décadas de 1950 e 1960.

Palavras-Chave

David Libeskind; Arquitetura Moderna; Arquitetura Paulista

Abstract

This work focuses on the study of architect David Libeskind's production starting from his complete work's organization. As a Brazilian architect, whose whole production has not been yet properly studied until these days, the aim of this work would be showing that, among his most celebrated and known building – Conjunto Nacional at the Paulista Avenue, in Sao Paulo – there are other relevant pieces of his production to be analysed. One of the most discussed aspects here is the investigation of his work as an artist and graphic designer in the late 1950's and 1960's, parallel to his career as an architect.

DAVID LIBESKIND: OBRAS E PROJETOS

Introdução

Este trabalho surgiu do interesse em estudar uma das temáticas centrais da arquitetura do século XX, a habitação unifamiliar. A partir do contato com as fontes primárias da obra de David Libeskind, a pesquisa concentrou-se no levantamento completo do seu acervo, e no aprofundamento da investigação sobre a sua produção para habitação unifamiliar.

Apesar de significativa parte da sua obra ter sido publicada em revistas especializadas da época, muito pouco havia sido estudado até o momento sobre a produção desse arquiteto brasileiro, com exceção de sua obra mais representativa, o Conjunto Nacional.

A pesquisa teve seu início com a organização sistemática do acervo disponível da obra completa de David Libeskind, sendo este material compilado, digitalizado e catalogado. Dentro do acervo encontrou-se também um significativo registro de uma produção paralela à da arquitetura, referente à ilustração gráfica e à pintura, atividades as quais o arquiteto se dedicou, principalmente, nas décadas de 1950 e 1960. Este material também foi igualmente organizado e digitalizado, a fim de ser apresentado no trabalho.

Considerando o acervo iconográfico encontrado de excelente qualidade, optou-se por utilizar, sempre que possível, os registros fotográficos da época de realização dos projetos. Quando isso não ocorreu, complementou-se a pesquisa com um levantamento fotográfico adicional.

Belo Horizonte - anos de formação.

Filho de imigrantes poloneses, David Libeskind nasceu em Ponta Grossa, Paraná, em 24 de novembro 1928. Com um ano de idade muda-se com a família para Belo Horizonte onde viveu e formou-se arquiteto pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1952. Apenas depois de formado Libeskind sai de Minas Gerais, viaja para São Paulo em busca de trabalho, onde se instalou definitivamente.

Anteriormente à sua formação como arquiteto recebe formação artística que se deu em Belo Horizonte em um momento peculiarmente fecundo e de grandes transformações culturais, sociais e políticas da capital mineira. Iniciou seus estudos de pintura aos seis anos de idade e destacou-se prematuramente. Por sua sensibilidade artística era freqüentemente estimulado por professores e incentivado já desde muito cedo a divulgar sua produção¹.

Mas se deve ao estudo da pintura sob orientação do mestre Alberto da Veiga Guignard² a fase mais significativa da sua formação artística.

Revolução Cultural em Belo Horizonte

“O que era escândalo na capital de São Paulo, ou em certo meio de lá, em 1922, não chegava a atingir BH, quando só a Central do Brasil ligava as duas cidades, e a placidez da vida mineira podia ser comparada à “toalha friíssima dos lagos” do nosso parque Municipal. E nós éramos uma rusga nessa toalha serena.” Carlos Drummond de Andrade.

O ambiente cultural mineiro já revelava, desde a década de 20, uma série de inquietações em torno da renovação artística, com o surgimento de uma geração de intelectuais que seriam os novos agentes da cultura. Estas inquietações apontavam para novas maneiras de ver e agir, que começaram lentamente a entrar em ebulição na, ainda muito restrita e provinciana, capital mineira.

Pode-se dizer que o movimento modernista instala-se em Minas a partir da experiência literária, e “é neste campo que se travará o conflito entre o antigo e o moderno, mas revelando um desejo de valorização da estética do passado, no sentido de atualizá-lo através de uma reforma dentro das tendências modernas, que já eram assimiladas nos sucessivos encontros dos intelectuais mineiros em livrarias, como a Livraria Alves, onde se tinha acesso às novas idéias oriundas dos principais centros produtores de literatura modernista, ou seja, Rio e São Paulo.”³

Entre os componentes desta geração que tiveram participação ativa na vida intelectual mineira encontravam-se, entre outros: Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Pedro Nava, Francisco Martins de Almeida, Hamilton de Paula, Abgar Renault, João Guimarães Alves, Heitor Augusto de Souza, João Pinheiro

Filho, Gustavo Capanema, João Alphonsus de Guimaraens, Milton Campos, Cyro dos Anjos, Ascânio Lopes, Luis Camilo, Aníbal Machado, entre outros ⁴. Em 1925 surgem na capital mineira diversas escolas superiores, e dois anos mais tarde é criada oficialmente a Universidade de Minas Gerais.

Em 1925 com a publicação de “A Revista” sob direção de Carlos Drummond de Andrade e Martins de Almeida contendo artigos de Mário de Andrade, Emílio Moura, do próprio Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Manuel Bandeira, entre outros, “o movimento moderno é lançado em Minas” ⁵, mas é somente na década de 40 que presencia-se o início de um esforço de atualização das idéias modernistas e as primeiras tentativas de sincronização das estruturas sócio-culturais com o mundo cosmopolita. Sob a administração do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, três acontecimentos vão produzir grande impacto sacudindo o ambiente cultural da capital mineira e gerando mudanças de rumo para as atividades artísticas.

Entre tantas inovações, a primeira iniciativa foi a abertura para a arquitetura moderna, questionando os padrões tradicionais e introduzindo novos conceitos na linguagem plástica. Isso se dá através da iniciativa do poder público, assim como no Rio de Janeiro e para o projeto de urbanização da área da Pampulha, em Belo Horizonte, são convidados artistas integrados ao espírito moderno. O urbanista francês Agache – que já tinha desenvolvido um plano urbano para a então Capital Federal em 1927 – é convidado por Juscelino para sugerir novas soluções urbanísticas para a cidade, mas as suas propostas não são aceitas.

Através da indicação de Rodrigo Melo Franco⁶, em 1942, Oscar Niemeyer desenvolve um projeto para o conjunto da Pampulha, um novo pólo de desenvolvimento da cidade compreendendo várias edificações que seriam erguidas em torno da área do lago: o Cassino (atual Museu de Arte), o late Clube, a Casa de Baile e a Igreja de São Francisco de Assis. Niemeyer teria como colaboradores, Cândido Portinari, que realiza as pinturas e azulejos da Igreja; Athos Bulcão e Alfredo Ceschiatti, colaboraram com as esculturas e Roberto Burle Marx, para a concepção paisagística, promovendo assim uma integração entre arquitetura e artes plásticas naquele momento.

“Com a construção do conjunto da Pampulha introduziu-se um novo repertório para a arquitetura moderna em Minas Gerais. A partir de então, várias obras dentro desta tendência seriam construídas na capital mineira, contribuindo para alterar a fisionomia da cidade” 7.

Libeskind relembra Pampulha como obra de grande impacto, que a ele “causou enorme emoção”, pois foi recém concluída quando ainda iniciava a Escola de Arquitetura, experiência que o influenciou e marcou significativamente o início da sua formação. Neste panorama da primeira metade da década de 40, que contava com Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte (1940 a 1945) Oscar Niemeyer montou um escritório na cidade, no qual trabalhavam amigos de Libeskind e ele era convidado a visitar o escritório sempre que Niemeyer ia para Belo Horizonte. Conheceu em primeira mão alguns projetos encomendados por Juscelino, como a escola de Uberaba, “projeto concebido em um final de semana”, segundo Libeskind.

Deste período, ainda recorda de uma grande mostra de arte, a I Exposição de Arte Moderna, de 1944, patrocinada pela prefeitura de Belo Horizonte. Tratava-se de uma exposição coletiva, que teve entre os seus organizadores, Oswald de Andrade, e que reunia os representantes mais significativos do movimento moderno: Tarsila do Amaral, Emiliano Di Cavalcanti, Lasar Segall, Candido Portinari, Ismael Nery, Francisco Rebolo, Aldo Bonadei, Carlos Scliar, Clóvis Graciano, Heitor dos Prazeres, Djanira da Mota e Silva, entre outros. A participação de artistas não-acadêmicos numa exposição de arte já era uma grande conquista para o acanhado ambiente cultural mineiro.

Esta mostra de arte moderna teve as suas conseqüências e causou revolta nas famílias tradicionais da cidade. Segundo recorda Libeskind, “as obras apareceram cortadas com estilete na manhã seguinte”. Tratava-se da tela do pernambucano Luis Soares, “A Nau Catarineta”, cortada a canivete por um visitante da mostra. Fato que reitera a condição da cidade ainda presa a rígidos limites que não permitiam sua integração às mudanças que, mesmo tardiamente, já atingiam parte do país, sobretudo após a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, e o Salão Nacional de Belas Artes de 1931 no Rio de Janeiro

(organizado por Lúcio Costa e também conhecido como Salão Revolucionário ou Salão de 31).

A mostra também “foi a causadora de múltiplas controvérsias e incompreensões, gerando uma série de debates e conferências. Era o início de um período de agitação em torno de novas idéias, iniciando-se uma tímida reação ao espírito acadêmico”⁸.

Belo Horizonte, uma cidade planejada com pouco mais de quarenta anos, mas com uma sociedade profundamente conservadora resistia às mudanças estruturais que o país começava a esboçar. Contudo, esta exposição foi um dos fatos marcantes na formação de Libeskind, pois muito além do impacto causado pelo incidente do quadro cortado, proporcionou a possibilidade da descoberta de obras dos principais pintores modernos brasileiros, ampliando a sua experiência com o mundo das artes plásticas.

A terceira iniciativa no âmbito das inovações culturais em Belo Horizonte é a criação da Escola de Belas Artes, no ano de 1943, para a qual Guignard é convidado por Juscelino, com o objetivo de dirigir um curso livre de Desenho e Pintura. A idéia era contratar um pintor moderno⁹ que tornasse possível a implantação de novas normas estéticas capazes de superar o velho ensino acadêmico. O convite feito por Juscelino é imediatamente aceito e Guignard transfere-se do Rio de Janeiro para a capital mineira, da qual nunca mais se afastou, a não ser provisoriamente, desenvolvendo as suas atividades entre Belo Horizonte, São João Del Rei, Sabará e Ouro Preto.

Guignard e a Escola do Parque

Em 1944, Guignard assume então a direção da Escola Livre de Desenho, também chamada de “Escolinha” ou conhecida posteriormente como “Escola Guignard”¹⁰, dando início a uma importante carreira de professor em Minas Gerais, responsável pela formação de vários artistas¹¹. “Na verificação da modernidade configurada dentro da produção artística em Minas Gerais, Guignard tornou-se um ponto de referência essencial, pois é através de sua atuação como professor e artista plástico que vai sendo pouco a pouco

estruturada uma nova tendência estética, que modificará sensivelmente as novas gerações de pintores que o sucedem” 12 .

Desde 1945, Libeskind então com 17 anos passa a freqüentar as classes de pintura de Guignard e em pouco tempo se transformou em um de seus mais destacados alunos. Durante os primeiros anos, sob a orientação do mestre, realizava pintura figurativa, pintando paisagens das cidades históricas mineiras, tendo sido publicado por diversas oportunidades nos jornais da época. A pintura de Libeskind, no entanto, tomaria um novo rumo após sua chegada em São Paulo, alguns anos depois.

Digno de nota, em 1947 foi publicada na Seção “As Artes” do Diário Carioca um artigo de Antônio Bento sobre o Salão Nacional daquele ano, no qual comenta:

“(...) De Belo Horizonte, Guignard me fala com o seu entusiasmo de costume sobre os trabalhos que ele e seus principais alunos enviaram ao Salão, somando ao todo 21 desenhos e igual número de pinturas a óleo. O mestre adianta que um de seus novos alunos, o jovem D. Libeskind passou um autêntico “rabo-de-arraia” nos colegas mais antigos e está fazendo progressos rapidíssimos (...)”

Cabe destacar o método de ensino de Guignard, que iniciava o processo com desenho de observação a lápis de grafite dura (2H, 4H, 5H ou até 9H). No exercício com este lápis duro o aluno se revelaria; era uma fusão de disciplina e liberdade, “um dia ele dava um lápis duro, no outro alguma coisa para soltar a imaginação, um trabalho mais solto de manchas. (...)Essas coisas marcavam muito os alunos, a necessidade de precisão, de ordem, de organização, de estrutura. Ele ensinava preparação de tela, de tinta, mas não era isso o importante. O principal era a forma, a linha, a feitura da linha”¹³.

A presença de Guignard em Minas e a sua atuação frente à Escola do Parque, como também era chamada, vai gerar uma série de conflitos com a estrutura acadêmica. A implantação e a consolidação da pintura moderna foi realizada, portanto, com muitas dificuldades¹⁴ .

Segundo Vanda Mangia Klabin¹⁵, a Escola de Belas-Artes, criada em 1943 por Juscelino Kubitschek, vai sofrer uma modificação através do decreto municipal n. 151, datado de 28 de fevereiro de 1944. Por este decreto fundou-se o Instituto de Belas-Artes de Belo Horizonte, absorvendo a Escola de Belas-Artes e incorporando a Escola de Arquitetura, que funcionava como um curso livre, mas com conteúdo de ensino superior. O objetivo era enquadrar os cursos ministrados na Escola de Arquitetura em correspondência aos da Escola de Belas-Artes do Rio de Janeiro, visando garantir o reconhecimento federal e, portanto, a sua inserção no sistema oficial de ensino da arquitetura. Esta linha de ensino não é, entretanto, aceita por Guignard, que vai ter uma atuação importante no sentido de preservar a autonomia didática para a escola de Belas-Artes, não se sujeitando a nenhum tipo de regulamento que pudesse enquadrar o seu curso dentro de um sistema acadêmico de ensino equivalente ao da escola Nacional de Belas-Artes. A união destas escolas acaba fracassando, sendo que em 1946 a Escola de Arquitetura é incorporada à Universidade de Minas Gerais e o Instituto de Belas-Artes sofre uma reforma administrativa em 1947, adotando o nome de Curso de Belas-Artes.

Opção pela Arquitetura

Apesar do notório destaque como futura promessa nas Artes Plásticas, Libeskind opta pela carreira de Arquitetura. "Arquitetura não era vista como uma profissão assim como medicina, engenharia ou direito. Não tinha o mesmo glamour", comenta Libeskind, ao lembrar-se do desejo de seus pais de que o filho estudasse Engenharia. Guignard tampouco o apoiava, mas por motivos antagônicos, pois entendia que esta escolha seria uma "traição" à carreira das Artes Plásticas.

Contudo, em 1947, Libeskind ingressa na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (em primeiro lugar) e durante o período em que cursou a Faculdade manteve seus estudos de pintura e desenho com Guignard na Escola do Parque, fato que fortalecia cada vez mais sua formação.

Dos professores da época da Escola de Arquitetura, Libeskind relembra do arquiteto Sylvio de Vasconcellos¹⁶, "foi quem me apresentou a Arquitetura Moderna, através das publicações, foi o professor mais importante na minha

formação”. Através dele tem contato com as obras dos arquitetos cariocas (Jorge Machado Moreira e Afonso Reidy) e paulistas (Rino Levi e Vilanova Artigas) publicados na Revista do Grêmio da Escola, na Revista Arquitetura e Engenharia¹⁷ e também na Revista Acrópole que tinha ampla circulação nacional.

Libeskind foi estagiário no escritório do Arquiteto Eduardo Mendes Guimarães Júnior entre os anos de 1949 e 1952. É deste período a capa da Revista Arquitetura e Engenharia nº16 concebida por Libeskind, na qual aparece um projeto por ele desenhado para o escritório de Mendes Guimarães. Também teve a oportunidade de trabalhar com Sylvio de Vasconcellos e Lúcio Costa nos escritórios do SPHAN, o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, participando do levantamento gráfico da arquitetura colonial em Ouro Preto.

Nos últimos dois anos de formação, Libeskind consegue manter um pequeno escritório em Belo Horizonte no qual desenvolveu os seus primeiros projetos. De 1951, constam as residências José Maria Rabello (construída) e José de Azevedo Carvalho e Léo Barroso (projetos) e de 1952, as Residências Ângelo Aurélio Rezende Lobo e José Felix Louza, ambas construídas.

Fato marcante na cerimônia de formatura da turma de Libeskind em 1952, da então Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, foram as presenças de Juscelino Kubitschek como patrono e Afonso Eduardo Reidy como paraninfo (ver discurso no anexo 1) no mesmo ano em que este arquiteto concluía as obras para o Conjunto Residencial Pedregulho.

Sem dúvida foram de fundamental e decisiva importância na formação de Libeskind todos esses fatos que ocorreram justamente nos anos em que viveu em Belo Horizonte. A presença de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, o projeto da Pampulha, a I Mostra de Artes Plásticas e a Escola de Guignard, entre outros fatores, o aproximou e o envolveu com o movimento moderno dentro do universo das Artes Plásticas e da Arquitetura, fazendo com que convivesse com as linguagens do desenho e da representação gráfica, assim como da problemática artística e do pensamento estético desde muito cedo, embora até o momento da

conclusão da Escola de Arquitetura ainda estivesse fisicamente distante das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, eixos de maior representatividade naquele momento no cenário cultural do país.

Obras e Projetos

“Sob o lema ”São Paulo não pode parar“, a cidade assumiu nesta década a sua condição de metrópole. A expansão do parque industrial paulista, ao demandar espaços enormes para a localização das fábricas, ampliou a área da cidade e ativou a sua existência urbana dedicada principalmente ao comércio e à manufatura. A cidade térrea deu lugar aos edifícios em altura, construídos sob a influência da arquitetura norte-americana. Grandes avenidas, pontes e viadutos ligaram o centro às zonas da cidade. A especulação imobiliária e os complexos viários modificaram totalmente a feição da urbe. Parques e praças foram criados para embelezá-la. Mansões começaram a ser executadas nos bairro-jardins a partir de uma nova ordem domiciliar. Casas modernas eram projetadas por arquitetos modernos“¹⁸.

É importante lembrar que São Paulo apresentou uma condição peculiar que possibilitou a existência de uma arquitetura expressiva baseada na habitação unifamiliar, devido ao grande número de loteamentos criados por investidores como a Companhia City, que desde 1911 adquiriu grandes áreas nas regiões sul e oeste da cidade, onde projetou e implantou loteamentos exclusivamente residenciais dentro dos conceitos das cidades-jardins inglesas.

As principais características desses bairros destinados a uma clientela de alto poder aquisitivo, eram: terrenos amplos, áreas arborizadas e sem muros, traçado sinuoso do sistema viário (o que garantia o uso exclusivo para trânsito local, resguardando-o do movimento da cidade).

Os urbanistas ingleses Barry Parker e Raymond Unwin projetaram, em 1917, o Jardim América, que foi o primeiro bairro a ser concebido segundo esses princípios urbanísticos. Na seqüência, foram projetados os bairros do Pacaembu e do Alto da Lapa. Anos mais tarde, como prolongamento natural da região do Jardim América e adotando as mesmas características, surgiram outros loteamentos, como o Jardim Europa, Jardim Paulistano, Cidade Jardim, Jardim Guedala, Morumbi e Alto de Pinheiros.

O projeto que inaugurou a produção de Libeskind em São Paulo foi o Edifício São Miguel, de 1953, também conhecido como Edifício Garças, situado à Av. São João, no

bairro de Santa Cecília. Foi seu primeiro projeto de edifício para apartamentos, feito a convite do pai de Antonio Mauricio da Rocha, amigo de Libeskind da época da Escola de Arquitetura, para quem, anos mais tarde, realizaria também o projeto da residência.

No mesmo ano, Libeskind desenvolveu o projeto para o Posto de Puericultura Padrão em Sorocaba, mais uma vez, em parceria com o engenheiro Antonio Maurício da Rocha. Este projeto foi doado para a Legião Brasileira de Assistência, vinculada ao Estado de São Paulo sob o governo de Lucas Garcez, fato que propiciou a encomenda para o Projeto do Hospital Infantil de Sorocaba no ano seguinte (1954), onde Libeskind travou contato com os médicos e professores do Hospital, encaminhando futuros projetos, como das residências Spartaco Vial e Herminio Trujillo, ambas de 1956, na cidade paulista de Sorocaba.

Em 1954, no mesmo ano em que Libeskind venceu o concurso do Conjunto Nacional, desenvolveu também o projeto do Conjunto Residencial da Refinaria de Petróleo União, em Capuava, dando início a uma grande quantidade de projetos de residências que se seguiram entre os anos de 1956 a 1961, ano do projeto de sua própria residência no bairro do Pacaembu. Libeskind seguirá projetando residências com bastante regularidade, até o final da década de 80.

Em 1958, realiza seu primeiro projeto de edifício no bairro de Higienópolis: o Centro Médico Itacolomi. Uma série de edifícios residenciais será realizada nesse bairro a partir de então: Edifício Arper (1959), Edifício Arabá, Edifício Alomy e Edifício Veiga Filho (1961), Edifício Jardim Buenos Aires (1962), e Edifício Pernambuco (1963).

A produção de projetos para edifícios de apartamentos de Libeskind volta a se intensificar nas décadas de 70 e 80 para os bairros de Santa Cecília e Perdizes, seguindo o vetor de evolução urbana da cidade. São construídos os Edifícios José Marcondes Machado (1970), Edifício Maratauí (1971), Edifício San Remo (1972), Edifício Capitel, Edifício Casablanca e Edifício Marbella (1974), Edifício Brasília e Edifício Porto Fino (1976), Edifício Cap D'Antibes (1977), Edifícios Marc Chagall e Square Garden (1980), Edifício Itacuruçá (1981), e os Edifícios Belas Artes e Itanhanguá (1985).

Libeskind também realizou uma série de outros projetos comerciais, institucionais e residenciais em São Paulo e em outras cidades, como Sorocaba, Goiânia, Itú e Guarujá. Cabe destacar as agências do Banco do Brasil em Araraquara (1955) e São Paulo (1964) e o edifício da sede do Banco Crefisul, em Porto Alegre (1966), que gerou as agências de Curitiba (1970) e Salvador (1971).

Para a sede do Banco Crefisul, Bruno Giorgi foi especialmente convidado para realizar uma escultura em mármore de Carrara, implantada no generoso recuo criado por Libeskind. Bruno Giorgi trabalhou nessa escultura em sua casa-ateliê na cidade italiana de Carrara, e sobre essa realização, declarou, em 1970: “agora de volta em Carrara peguei firme no acabamento da obra que se destina a Porto Alegre. Trata-se de uma grande escultura em mármore (cerca de 10 mil quilos) a qual me foi encomendada por um banco daquela cidade e que, de acordo com o contrato, terei que entregar pessoalmente antes do fim de agosto...”¹⁹.

Ainda no ano de 1961, Libeskind desenvolveu - juntamente com uma equipe de arquitetos (Majer Botkowski, Israel Galman, Jorge Wilhelm e Jorge Zalszupin), - o projeto para o Clube Hebraica em São Paulo. E ainda o Fórum da Estância de Socorro, em Socorro, realizado pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, no ano de 1962 e um Grupo Escolar, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, em 1963. No ano de 1970, Libeskind desenvolveu proposta para a remodelação da Praça Princesa Isabel, em São Paulo, que contaria com um Teatro ao Ar Livre com capacidade para 4000 pessoas e, ainda no mesmo ano, assumiu o cargo de diretor de planejamento da Cohab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo.

Alguns nomes representativos figuraram na obra de Libeskind, muito próprio da consagração da arquitetura moderna, onde eram usuais as contribuições ligadas ao surgimento de algumas iniciativas, como lojas de móveis e objetos modernos, como, por exemplo, Ambiente, Artodos, Studio D’Arte Palma (dos arquitetos Giancarlo Palanti e Lina Bo Bardi), e Branco e Preto (dos arquitetos liderados por Miguel Forte).

Roberto Burle Marx, José Zanine Caldas e Joaquim Tenreiro colaboraram diretamente com a obra de Libeskind, em especial este último, que através do seu mobiliário contribuiu para o renascimento do artesanato de qualidade, preparando o caminho para a fabricação futura de um bom mobiliário moderno. Algumas vezes as colaborações se complementavam, como ocorreu na Residência Jacks Rabinovich, de 1960, onde Burle Marx e Tenreiro participaram do projeto, a convite de Libeskind. Zanine começou a colaborar com Libeskind a

partir da execução da maquete para o Conjunto Nacional, mas foi como paisagista que ele mais contribuiu para a obra do arquiteto.

Cronologia de Obras e Projetos

1951

Residência José de Azevedo Carvalho. Belo Horizonte, MG

Residência José Maria Rabello. Belo Horizonte, MG

Residência Léo Barroso. Belo Horizonte, MG

1952

Residência Ângelo Aurélio Rezende Lobo. Belo Horizonte, MG

Residência José Felix Louza. Goiânia, GO

1953

Posto de Puericultura Padrão da Faculdade de Medicina. Sorocaba, SP

Edifício São Miguel (Garças). São Paulo, SP

1954

Conjunto Nacional. São Paulo, SP

Conjunto Residencial Refinaria de Petróleo União S.A. Capuava, SP

Hospital Infantil. Sorocaba, SP

Residência Simão Scheimberg. São Paulo, SP

1955

Residência Carmelo Larocca. São Paulo, SP

Residência Hermínio Trujillo. Sorocaba, SP

Residência Inácio Goldfeld. Goiânia, GO

Agência Banco do Brasil. Araraquara, SP

1956

Residência Abel Pinto Monteiro. São Paulo, SP

Edifício Alameda Lorena. São Paulo, SP

Instituto de Medicina Legal. Sorocaba, SP

Residência Spartaco Vial. Sorocaba, SP

1957

Residência Antonio Maurício da Rocha. São Paulo, SP

Residência Germinal Ortiz Garcia. São Paulo, SP

Edifício à Avenida Angélica. São Paulo, SP

1958

Residência José Roisemblit. São Paulo, SP

Centro Médico Itacolomy. São Paulo, SP

Residência Jankief Zilberkan. São Paulo, SP

Residência Joseph Kalil Skaf. São Paulo, SP

Residência Moisés Waldzteijn. São Paulo, SP

Edifício Tatuí. São Paulo, SP

1959

Edifício Arper. São Paulo, SP

1960

Edifício Arabá. São Paulo, SP

Residência Jacks Rabinovich. São Paulo, SP

Residência João Manuel Domingues Perez. São Paulo, SP

Residência Mário Pirondi. São Paulo, SP

Residência Regina Schetman. São Paulo, SP

1961

Edifício Alomy. São Paulo, SP

Residência David Libeskind. São Paulo, SP

Residência Natan Faermann. São Paulo, SP

Clube A Hebraica. São Paulo, SP [em equipe]

1962

Fórum na Estância de Socorro. Socorro, SP

Edifício Jardim Buenos Aires. São Paulo, SP

1963

Grupo Escolar. Santa Cruz do Rio Pardo, SP

Edifício Pernambuco. São Paulo, SP

Edifício Floragê. Porto Alegre, RS

1964

Agência Banco do Brasil. São Paulo, SP

1965

Residência Abdala Abrão. Goiânia, GO

Edifício Jardim Buenos Aires. São Paulo, SP

Residência Luciano Swartz. Guarujá, SP

Residência Martin Wurzmann. São Paulo, SP

Conjunto CLETA. São Paulo, SP

1966

Banco Crefisul. Porto Alegre, RG do Sul

Residência Edmon Mario Hage. São Paulo, SP

Residência Vitor Mattar. São Paulo, SP

1967

Residência Carlos Vailati. São Paulo, SP

Litográfica Colibri. São Paulo, SP

Edifício Jorge A. Maluf. São Paulo, SP

1969

Residência Bahij Gatta's. São Paulo, SP

Edifício Floragê. Porto Alegre, RG do Sul

Residência Tomas Barth. São Paulo, SP

Residência Aron Birmann. Praia Atlântida, RG do Sul

1970

Residência Carlos Taub. São Paulo, SP

Teatro ao Ar Livre – Praça Princesa Izabel. São Paulo, SP

Residência Giusfredo Nardi. São Paulo, SP

Agência Banco Crefisul. Curitiba, PR

1972

Edifício Crefisul. São Paulo, SP

Edifício San Reno. São Paulo, SP

Edifício Colorama. São Paulo, SP

Edifício Paladium. São Paulo, SP

1973

Edifício Capri. São Paulo, SP

Edifício José Marcondes Machado. São Paulo, SP

1974

Conjunto Zogbi. São Paulo, SP

Edifício Casablanca. São Paulo, SP

Residência Carlos Alberto Leite Barbosa. Brasília, DF

Edifício Marbella. São Paulo, SP

Edifício Capitel. São Paulo, SP

1975

Residência José Inês. São Paulo, SP

Edifício Capitel. Porto Alegre, RS

1976

Edifício Brasília. São Paulo, SP

Edifício Porto Fino. São Paulo, SP

1977

Residência Aron Birman. Itú, SP

Edifício Cap D'Antibes. São Paulo, SP

1978

Colégio do Condomínio Terras de São José. Itú, SP

Residência Ricardo Rossi. Itú, SP

1979

Residência Fabrício Cavazza. Itú, SP

Residência Fernandez da Silva

1980

Edifício Marc Chagall. São Paulo, SP

Edifício Square Garden. São Paulo, SP

Residência Jacob Klabin Lafer. Itú, SP

1981

Fábrica de Fios de Cobre Bracel. São Paulo, SP

Residência Luciano De Luca. Itu, SP

Residência em Alphaville 1 (Takaoka). Alphaville, SP

1982

Chalés Clube de Golfe Terras de São José (Hotel). Guarujá, SP

1983

Residência Márcio Leorati

1984

Residência Morton Scheimberg. São Paulo, SP

Residência Heinz Galbach. Itu, SP

1985

Edifício Belas Artes. São Paulo, SP

Edifício Itanhanguá. São Paulo, SP

1986

Edifício Santa Marguerita. Itú, SP

1989

Edifício Vila Branca. Itú, SP

1993

Edifício Cosmos. Itú, SP

Notas

¹ David Libeskind lembra da sua professora “D. Olímpia” – artista amadora – que foi a sua primeira incentivadora. Já no Grupo Escolar, outra professora, “D. Julieta”, enviava seus desenhos e pinturas para o jornal da cidade para serem publicados no caderno infantil. No Ginásio, D. Conceição Lobato Felisberto ministrava aulas extras de figuras, paisagens e relevos em gesso, os quais já rendiam algum dinheiro para David, que os vendia sob encomenda. (Dados fornecidos por Libeskind em entrevista à autora, 11.02.2002);

² GUIGNARD, Alberto da Veiga (Nova Friburgo RJ, 1896 – Belo Horizonte MG, 1962) pintor brasileiro com formação na Europa (Alemanha e Itália). Primitivista no início de sua carreira, logo evoluiu para pinceladas mais largas e audaciosas, mas ao final simplificou sua técnica pintando paisagens de Minas Gerais. Considerado versátil e eclético, ganhou medalhas de ouro (1942) e de honra (1951) no Salão de Belas Artes do Rio de Janeiro. Expôs na Europa e nos Estados Unidos;

³ KLABIN, Vanda Mangia - “Guignard e a modernidade em Minas” in ZÍLIO, Carlos (coord.) A modernidade em Guignard (1982) p.41;

⁴ NAVA, P. “Evocação da Rua da Bahia – Anexo I” in “Chão de Ferro (Memórias 3) –Livreria José Olympio Editora. Rio de Janeiro, 1976. (turma do “Estrela”)

⁵ KLABIN, idem, p.42;

⁶ ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de (Belo Horizonte MG,1898 – Rio de Janeiro RJ, 1969) – Jornalista e escritor. Chefe de gabinete de Francisco Campos, ministro da educação e saúde pública em 1930, sendo o principal responsável paa a indicação de Lúcio Costa para a direção da Escola nacional de Belas Artes em dezembro de 1930. Diretor do SPHAN desde sua fundação, em 1937 até 1968;

⁷ A autora Heliana Angotti Salgueiro (in “O Pensamento Francês na Fundação de Belo Horizonte: das representações às práticas” em livro organizado por ela “Cidades Capitais do Século XIX” / Edusp, 2001) aponta este momento como o segundo na História da cidade. Citação na pág. 161: “Reconhecemos hoje, por fragmentos, pelo menos três cidades sucessivas em Belo Horizonte: a do final do século XIX e começo do XX no traçado central, onde sobram casas isoladas e edifícios públicos; depois a Belo Horizonte que acolhe o Modernismo lírico da Pampulha, diferente do Movimento Moderno europeu e coexistente com o surto de “art déco”; e a Belo Horizonte atual, com as imagens da cidade que sobe e se justapões, sem controle, às outras. Do sonho progressista à destruição da urbanidade, as cidades capitais brasileiras ^{apresentam uma imagem caótica, no processo de construção/deconstrução de sua historicidade}”.

⁸ KLABIN, idem, p.44;

⁹ Naquele momento Guignard já possuía reconhecimento internacional. O MOMA de Nova York tinha adquirido uma de suas telas (Noite de São João, 1942) através da Inter-American Foundation como consta no livro-catálogo Painting and Sculpture in the Museum of Modern Art de 1948;

¹⁰ A produção dos alunos logo se destaca, como observa Mário de Andrade, em 1944: “Tudo induz a crer que em Belo Horizonte vai se formar dentro de dois ou três anos mais um núcleo forte de artes plásticas no Brasil”. Além de Guignard, Edith Behring e Franz Weissmann também lecionavam nos anos iniciais. Posteriormente, vários ex-alunos se tornaram professores da escola. A partir de 1946, a Escola enfrenta dificuldades financeiras, passa então por sedes provisórias até se fixar no prédio inacabado do Palácio das Artes, no Parque Municipal. Guignard permanece à frente da Escola até sua morte, em 1962, quando em sua homenagem, ela passa a se chamar Escola Guignard;

¹¹ “À influência de seus ensinamentos em Belo Horizonte, libertaram-se os mineiros de um convencionalismo emprestado e inexpressivo que amarrava e embotava as vocações. A simples presença de um grande artista irradia uma força misteriosa e indefinível que estimula e desperta a sensibilidade dos que dele se aproximam. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Em torno de Guignard agruparam-se jovens cujo talento até então vivia asfixiado. O professor, sempre com aquele seu otimismo contagiante, examinava carinhosamente o trabalho dos discípulos, corrigia, orientava, ajudava, respeitando sempre a personalidade de cada um. De seu primeiro grupo surgiram pintores como Maria Helena Andrés, Marília Gianetti Torres, Amílcar de Castro, Heitor Coutinho, Mario Silésio, Nina Xavier, e outros, isto para só falar nos que já tem nome firmado. O sol e a claridade de Minas impressionaram de tal maneira as retinas do artista, que este, insensivelmente passou a revelar em seus trabalhos essa presença luminosa. A paisagem da montanha marcou fundamente, e quem lhe conhece bem a obra, pode classificar-lhe os trabalhos como de “antes’ ou “depois” de Minas.” (ALMEIDA, Lúcia Machado de - “Exposição de Guignard em São Paulo” in AD 13, 1955:09-10);

¹² ALMEIDA, idem, p.10;

¹³ Depoimento de Amílcar de Castro in WORCMAN, Susane - “O ensinar de Guignard” in ZÍLIO, Carlos (coord.) A modernidade em Guignard (1982) p. 52;

¹⁴ Como registra em depoimento de 13.09.1982 o seu aluno Mario Silésio: “Guignard foi quem trouxe realmente para Belo Horizonte a maneira de enxergar a pintura moderna. Nós tivemos uma exposição de pintura moderna brasileira com Portinari, o próprio Guignard, Anita Malfatti, etc. Já havia um início, mas o povo não se sentia bem em relação à modernidade. Com a vinda de Guignard é que começamos a fazer exposições, conferências e aqui se criou um certo movimento que dura até hoje. Quase todo dia a imprensa apoiava com artigos, entrevistas com alunos, tudo para movimentar. Foi com ele que realmente surgiu o movimento modernista. Ele encontrou um campo fértil, com todos os alunos dedicados a ele, sem nenhum conhecimento anterior” . In KLABIN, idem, p. 46;

¹⁵ KLABIN, idem, p. 46;

¹⁶ Sylvio de Vasconcellos nasceu em Belo Horizonte, em 1916, de uma família sempre ligada à história de Minas, na qual o nome Diogo de Vasconcellos dispensa maiores comentários. Seu pai, Salomão de Vasconcellos – igualmente historiador e pesquisador – teve no filho arquiteto, formado em 1944 com medalha de ouro por média excepcional, um continuador brilhante das tradições familiares pois, em 1948, já lecionava na então Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais onde também concluiu, em 1952, e ainda com notas brilhantes, seu curso de urbanismo, recebendo nova medalha de ouro.

Em 1953, Sylvio de Vasconcellos tornou-se um dos primeiros catedráticos por concurso, da Escola de Arquitetura onde se formara, com tese sobre arquitetura residencial em Ouro Preto, tema que lhe era extremamente caro e do qual tinha profundo conhecimento pois, por designação de Rodrigo de Mello Franco de Andrade, diretor do então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seria, a partir de 1939, o primeiro chefe de distrito do Patrimônio em Minas, cargo que ocuparia por trinta anos.

É, porém, a partir da metade da década de 50, que Vasconcellos se projeta na comunidade intelectual e universitária de Minas – e, logo depois, do Brasil – através de seus trabalhos e de uma indiscutível vocação para a liderança cultural. Escrevendo continuamente, pesquisando e estudando a arquitetura e a história de Minas, Vasconcellos produz uma obra excepcional na qual, sem descanso, seu pensamento original e lúcido flui com facilidade e clareza, interessando os especialistas e cativando os leigos;

¹⁷ Revista de arquitetura contemporânea e de construção civil, publicada em Belo Horizonte de 1947 a 1965, que divide temas de Engenharia com obras de Arquitetura Moderna.

¹⁸ ACAYABA (1986) p.23.

¹⁹ Carta de Bruno Giorgi a Leontina Ribeiro, Carrara, maio/70. Arquivo do artista, Rio de Janeiro, apud GRINBERG, Piedade (2001) Bruno Giorgi 1905-1993, Metalivros, São Paulo.

Referências

ÁBALOS, Iñaki. **La Buena Vida – Visita guiada a las casas de la modernidad.** Barcelona,

Editorial Gustavo Gili, 2000.

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo 1947-1975.** São Paulo,

Projetos Editores Associados, 1986.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil.** São Paulo, Editora Perspectiva S.A., 1981, 2ª edição, 1991.

CLARK, Roger H. & PAUSE, Michael. **Arquitectura: Temas de Composición.** México, Editorial Gustavo Gili, 1986, 3ª edição, 1997.

CURTIS, William. **La Arquitectura Moderna desde 1900.** Madrid, Editorial Hermann Blume, 1982.

FARIAS, Agnaldo – Editor. **Bienal de São Paulo 50 Anos – 1951- 2001.** São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, 2001.

IACocca, Ângelo. **Conjunto Nacional: A Conquista da Paulista.** São Paulo, Editora Origem, 1998.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna no Brasil.** Rio de Janeiro, Aeroplano Editora, 1956, edição fac-símile 1999.

PINI, Sandra Maria Alaga (2000) **Arquitetura Comercial e Contexto - Um estudo de caso: o Conjunto Nacional**. São Paulo, Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. Orientadora: Profa. Dra. Heliana Comin Vargas, 2000.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1997.

XAVIER, Alberto & LEMOS, Carlos & CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulista**. São Paulo, Editora Pini,.

XAVIER, Alberto & MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo e Porto Alegre, Editora Pini e FAUFRGS, 1987.

XAVIER, Alberto - Org. Arquitetura Moderna Brasileira – Depoimento de uma geração. São Paulo, Editora Pini – co-edição ABEA/FVA/PINI, 1987, 2ª edição, 1991.